

Sorbische Kulturdenkmale in Sachsen.

**Entwicklung einer virtuellen Arbeitsumgebung
für ihre digitale Erfassung und Präsentation**

Sorbische Kulturdenkmale:

- fix verortbare Objekte im öffentlichen Raum
- klarer Bezug zur sorbischen Kultur
- Erhalt im öffentlichen Interesse

u. a.: Denkmäler und Gedenkorte im engeren Sinne, sorbische Inschriften, bedeutende Gebäude, Grabmäler und Begräbnisstätten, Betkreuze und Bildstöcke, Werke der bildenden Kunst und des Kunsthandwerks im öffentlichen Raum

Anfang der 2000er Jahre: Beginn der systematischen Erfassung am SI

Wichtiges Zwischenergebnis im Jahr 2014:

Inventar sorbischer Kulturdenkmale, das für den evangelischen Bereich des sorbischen Siedlungsgebiets in der sächsischen Oberlausitz rund 1.700 Objekte umfasst

Sorbische Kulturdenkmale in Sachsen

Serbski Sorbisches
institut Institut

Projektziele

- Sichtbarmachung sorbischer Kulturdenkmale (online)
- Aufbereitung der vorhandenen Daten
- Integration vorhandener Datenbestände (dokumentbasiert, relational, Digitalisate/Medien)
- Bereitstellung technischer Mittel für:
 - die inhaltliche Prüfung/Konsolidierung
 - Herstellung der Anbindungsfähigkeit „nach oben“ (Aufbereitung mit Blick auf das Linked Data-Paradigma)
 - Normdatenanbindung
- Integration der sorbischen Kulturdenkmale der Niederlausitz

Sorbische Kulturdenkmale in Sachsen

Sorbische Kulturdenkmale in Sachsen

Serbski Sorbisches
institut Institut

Sorbische Kulturdenkmale in Sachsen

Serbski Institut
Sorbisches Institut

SKR Registerinformationssystem & Research Data Acquisition and Consolidation Facility

[10] ac Herr Alf-Christian Schering

HOME Pomnik 194

Pomnik (tmd:pomnik)

ID: 194 194 / 1760 / 1760 Sort Filter: Volltext oder SQL FTS SQL Neu

Attribute der Entität

Ort			
Ort	1660	Bautzen / Budyšin / Budyšin (Stadt Bautzen) [Ke]	
Gemeinde	1392	[1392] Stadt Bautzen / Město Budyšin / Město Budyšin	
Kreis	1024	[1024] Landkreis Bautzen / Wokrejs Budyšin	
Region	1007	[1007] Freistaat Sachsen / Swobodny stat Sakska / Lich...	
Land	1000	[1000] Deutschland / Němska / Nimska / Germany / Ge...	
Erstellt	1885	1 [1] Ja	
Sprachgebiet	1956	1 [1] Ja	
Siedlungsgebiet		1 [1] Ja	

Standort

GeoJSON

Vollbild 51.18409°N 014.42223°E

Adresse: Nicolaipforte 1a, 02625 Bautzen

Standort: Nicolaifriedhof, im Kirchenschiff an der Westmauer

Publikation

Objektinformation

Kategorie		
Kategorien (TMD)	2	[2] GB - Grabmal, Begräbnisstätte

Sorbische Kulturdenkmale in Sachsen

Serbski Institut
Sorbisches Institut

SKR Registerinformationssystem & Research Data Acquisition and Consolidation Facility

[10] ac Herr Alf-Christian Schering

Home

HOME Pomnik 194 Ort 1392

Admin Datenmodell

Accounts IL14N

Ort (rsk:place)

ID: 1392 389 / 2124 / 2124 Sort Filter: Volltext oder SQL

Q FTS SQL Neu

Attribute der Entität

Bezeichnung	Stadt Bautzen	DEU
	Město Budyšin	DSB
	Město Budyšin	HSB

- Kategorie
- Prädikat (Workflow)
- Foto
- Word/etc.
- Pomnik
- Textdatei-Kategorie
- Publikationsfreigabe
- ICH
- ICH.DSLW
- ICH.VOCAB
- MTN
- MTN.VOCAB

Obsoleete Namen

Sprache	Bezeichnung	+
---------	-------------	---

Übergeordneter Ort

1024	[1024] Landkreis Bautzen / Wokrejs Budyšin / Wokrejs Budyšin (Frk)
------	--

Übergeordnete Orte

Übergeordneter Ort	Datum/Beginn	Ende	+
--------------------	--------------	------	---

Interne Äquivalenzen

Referenz	+
----------	---

Sorbische Kulturdenkmale in Sachsen

SKR Registerinformationssystem & Research Data Acquisition and Consolidation Facility

[10] ac Herr Alf-Christian Schering

HOME Pomnik 194 Ort 1392

Ort (rsk:place)

ID: 1392 389 / 2124 / 2124 Sort Filter: Volltext oder SQL

Alternative Namen

Sprache	Bezeichnung

Obsolète Namen

Sprache	Bezeichnung

Geo

Regionalschlüssel

Referenz	GND: Ort	GeoNames	HOV: Ort
	4004968-1 Bautzen	2951881 Bautzen	23007 Bautzen

Orts-Normdaten

Quellen urn:rsk:place:import:20221012:G02649

Registerinformationssystem & Research Data Acquisition and Consolidation Facility v0.7.34 (22.11.2025 15:38:05) by A.C.@SI

Sorbische Kulturdenkmale in Sachsen

HOME Pomnik 194 Datenmodell

Pomnik (tmd:pomnik)

ID: 194 194 / 1760 / 1760 Sort Filter: Volltext oder SQL

Zeitlicher Kontext

Kontext der Akteure

Event	Person
[17] Eigentum	Körperschaft
[15] Gefeiert	Person 1243
[18] Gestiftet	Person 1653
[13] Geschaffen	Person 3163

Material, Erhaltungszustand und Nutzung

Material	Info
[59] Sandstein	UND

Sorbische Kulturdenkmale in Sachsen

Serbski Institut
Sorbisches Institut

SKR Registerinformationssystem & Research Data Acquisition and Consolidation Facility

[10] ac Herr Alf-Christian Schering

HOME Pomnik 194 Ort 1392 Person 1243

Person (rsk:person)

ID: 1243 24 / 10 Sort Filter: Volltext FTS SQL Neu

Nachname	Hornig DEU Hórnik HSB	Vorname	Michael DEU Michał HSB	Mittelnname	UND
Geburtsname	UND	Namenszusatz	UND	Link	UND
Pseudonym: Name	UND	Pseudonym: Vorname	UND	Rolle/Funktion	Pfarrer DEU farar HSB
Geschlecht	1 [1] männlich / male	Titel (vgl. Rolle/Funktion!)	UND	Generation	UND
Namen	UND				

Lebensdaten

Event	Datum
1 [1] Geburt	01.09.1833
3 [3] Tod	22.02.1894

Lebensorte

Event	Ort
1 [1] Geburt	1359 [1359] Räckelwitz / Worklecy (Landkreis Bautzen)
3 [3] Tod	1392 [1392] Stadt Bautzen / Město Budyšin / Město Budyšin (Landkreis Bautzen) [Gr

Beziehungen

Beziehungstyp	Person	Anmerkungen
		UND

Red arrows point to the language dropdowns for Nachname, Vorname, and Rolle/Funktion, and to the event rows in the Lebensdaten and Lebensorte tables.

Sorbische Kulturdenkmale in Sachsen

Serbski Institut
Sorbisches Institut

RSK Registerinformationssystem & Research Data Acquisition and Consolidation Facility

[10] ac Herr Alf-Christian Schering

HOME Pomnik 194 Person 1243 Datenmodell

Person (rsk:person)

ID: 1243 244 / 2189 / 2189 Sort Filter: Volltext oder SQL

Event	Ort
[1] Geburt	[1359] Räckelwitz / Workley (Landkreis Bautzen)
[3] Tod	[1392] Stadt Bautzen / Město Budyšin / Město Budyšin (Landkreis Bautzen) [Gr

Tätigkeit	Beginn	Ende	Ort	Details
[7] Kaplan (Geistlicher)	1856	1861	[1392] Stadt Bautzen	am Dom St. Petri DEU
[1] Pfarrer (Geistlicher), Pastor(-in)	1871	1889	[1392] Stadt Bautzen	an der Liebfrauenkirche DEU
[10] Kanonikus, Domherr (Geistlicher)	1898	1894	[1392] Stadt Bautzen	am Dom St. Petri DEU

Referenz
GND: Person 118707108 Hórnik, Michael (* 1833-09-01, + 1894-02-22) Suchen ID

Sorbische Kulturdenkmale in Sachsen

IIIN SORABICON Das Wissensportal des Sorbischen Instituts

START | KARTE | FOKUS: BRANDENBURG | FOKUS: SACHSEN

Sorbische Kulturdenkmale

Status: Dies ist eine Beta-Version. Sie informiert derzeit über 16 Objekte in Brandenburg und 26 Objekte in Sachsen. Weitere 40 Objekte befinden sich gegenwärtig in Bearbeitung.

Brandenburg
Martinskirche

Sachsen
Deutsch-Sorbisches Volkstheater /
Němsko-Serbske ludowe dźiwadlo

Brandenburg
Wandbild „Sorbischer Hochzeitszug“

Sachsen
Sorbisches Restaurant „Wjelbik“

Einführung
→

Karte
mit allen Objekten
→

Über das Projekt
Erfahren Sie mehr über die Hintergründe des Projekts und über das Projektteam.
→

Copyright © Serbski institut 2019-2025
Impressum · Datenschutzerklärung

IIIN SORABICON Das Wissensportal des Sorbischen Instituts

START | KARTE | FOKUS: BRANDENBURG | FOKUS: SACHSEN

Sorbische Kulturdenkmale

Karte

Status: Dies ist eine Beta-Version. Sie informiert derzeit über 16 Objekte in Brandenburg und 26 Objekte in Sachsen. Weitere 40 Objekte befinden sich gegenwärtig in Bearbeitung.

Copyright © Serbski institut 2019-2025
Impressum · Datenschutzerklärung

Sorbische Kulturdenkmale in Sachsen

Serbski Sorbisches
institut Institut

IIII SORABICON Das Wissensportal des Sorbischen Instituts

Copyright © Serbski institut 2019–2025

Perspektiven

- Skalierung
- Erschließen neuer Denkmalkategorien
- Öffnung des Prozesses zur Allgemeinheit
- Einbinden von Akteuren der citizen science

Sorbische Kulturdenkmale in Sachsen

Serbski
institut Institut

DIKUSA

IIW SORABICON Das Wissensportal des Sorbischen Instituts

START | KARTEN | FOKUS BRANDENBURG | FOKUS SACHSEN

Sorbische Kulturdenkmale

Status: Dies ist eine Beta-Version. Sie informiert derzeit über 16 Objekte in Brandenburg und 26 Objekte in Sachsen. Weitere 40 Objekte befinden sich gegenwärtig in Bearbeitung.

Brandenburg
Martinskirche

Sachsen
Deutsch-Sorbisches Volkstheater /
Němsko-Serbske ludowe dźiwadlo

Brandenburg
Wandbild „Sorbischer Hochzeitszug“

Sachsen
Sorbisches Restaurant „Wjelbik“

Einführung →

Karte
mit allen Objekten →

Über das Projekt
Erfahren Sie mehr über die Hintergründe des Projekts und
über das Projektteam. →

Copyright © Serbski Institut 2019-2025
Impressum - Datenschutzerklärung

